

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 3

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-3>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Yulbarsov Ochilbek Obidjon o'g'li KORPUS TAHLILI ASOSIDA KORONAVIRUS (COVID-19) SO‘ZINING LEKSIK-SEMANTIK TADQIQI.....	5
2. Jabborov Erkin Xolliyevich TASVIRIY SAN‘AT TA‘LIMIGA OID KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK MAZMUNI.....	10
3. Шукурова Азиза Хайруллоевна САРИОСИЁ ТОЖИК ЛАҲЖАЛАРИДА ТУРКИЙ СЎЗЛАРНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ ВА УЛАРНИНГ ЛЕКSIK-SEMANTIK ХУСУСИЯТЛАРИ.....	15
4. Ювашева Шоира Махамадовна ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРНО-МАРКИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ.....	21
5. Tagaeva Sayyora Ulashevna, Urazqulova Aziza HOZIRGI ZAMON NEMIS TILI LINGVO DIDAKTIK SISTEMASIDA INGLIZ TILIDAN O‘ZLASHTIRILGAN ATAMALAR VA ULARNING STRUKTUR SEMANTIK ХУСУСИЯТЛАРИ.....	26
6. Лизахан Уразмбетова АКТЁРЛЫҚ ШЕБЕРЛИГИН ӨЗЛЕСТИРИЎДЕ ГҮЗЕТИЎ ШЫНЫҒЫЎЛАРЫ.....	31
7. Yuldasheva Dilshoda Musayevna FRANZ BOAS, EDWARD SAPIR AND LEONARD BLOOMFIELD AS FOUNDERS OF AMERICAN STRUCTURALISM.....	35
8. Nuritdinova Shahnoz Sadridinovna BOLALAR SHE‘RIYATIDA BADI‘Y IFODA AN‘ANASI VA TAKOMILL.....	40
9. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ ФУНКЦИОНАЛ ВАЗИФАЛАРИ.....	47
10. Минхожиддин Ҳожиматов МИЛЛИЙ ХАРАКТЕР ШАКЛЛАНИШИДА ҚАДРИЯТ, АНЪАНАЛАР ВА ФОЛЬКЛОР АСАРЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	53
11. Shukurov Uktam Baxodirovich EXPLORING THE IMPACT OF MOTIVATION AND PROFICIENCY ON PRAGMALINGUISTIC AWARENESS IN SECOND LANGUAGE LEARNING.....	63
12. Лазиза Джиянбаева РАНГЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ СТЕРЕОТИПЛАРНИНГ ТИЛ БИРЛИКЛАРИГА ТАЪСИРИ.....	67
13. Khalova Maftuna Abdusalomovna, Kayumova Gulsanam Sadridin qizi IN THE STORY "HELP TELEPHONE" BY KHAYRIDDIN SULTONOV. REFLECTION OF LIFE EVENTS.....	75
14. Shamsiyeva Gulshoda Asliddin qizi LINGUISTIC BASIS OF PARALLEL CORPUS IN THE CREATION OF MT MODELS FOR UZBEK-ENGLISH LANGUAGES.....	81
15. Nazokat Kuvondiq qizi Sadullayeva, Barnoxon Abdulazizovna Pulatova ABDULRAZZOQ GURNAHNING “PARADISE” (“JANNAT”) ROMANIDA DINIY VA DUNYOVIY MUSHTARAKLIK.....	87
16. Ziyadullayev Abubakir Ibodulla o'g'li ALFRED DE MYUSSENING “ASR FARZANDINING DIL IZHORI” ASARINING POETIK TAHLILI.....	92
17. Абулкасимова Нодира Мирзакаримовна ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭВФЕМИЗМОВ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ.....	96
18. Gulchehrahon Rahmanova OILADA BOLALAR MULOQOT MADANIYATINI TARBİYALASHNING MAVJUD HOLATI.....	102

19. Bumatova Aidaxon Merganovna HOFIZ: PIRI MUG‘ON BANDASI.....	108
20. Фозилжон Шукуров ТЕМУРИЙ ҲУКМДОРЛАР ДАВРИДА МОВАРОУННАҲР АДАБИЙ МУҲИТИНИНГ РИВОЖИ.....	113
21. Mirzoyeva Yulduz Yusup qizi BADIY JANRLAR TAHLILI (“MING BIR KECHA” ASARI SHE’RIY MATNLARI ASOSIDA).....	120
22. Xasanova Gulrux Xayrullayevna NOVERBAL VOSITALARNING KELIB CHIQISHI VA RIVOJLANISHI.....	125
23. Озодаҳон Мусаева ЭРКИНОЙ СУЛТОНОВА ШЕЪРЛАРИНИНГ ЛИНГВОСТИЛИСТИК ТАДҚИҚИ.....	129
24. Умитой Хушвақтова ЁЗУВЧИ ЗУЛФИЯ ҚУРОЛБОЙ ҚИЗИ АСАРЛАРИДА ПАРАЛИНГВИСТИК ВОСИТАЛАР.....	139
25. Минхожиддин Хожиматов ҲАЛИМА ХУДОЙБЕРДИЕВА ШЕЪРИЯТИДА МИЛЛИЙ ЎЗЛИК ТУЙҒУСИНИНГ ФАЛСАФИЙ – ТАРИХИЙ ТАЛҚИНИ.....	146
26. Исмоил Хусаинов САМАРҚАНД БОЛАЛАР ФОЛЬКЛОР РАҚСЛАРИНИНГ МУСИҚА САҲЪАТИ БИЛАН УЙҒУНЛИГИ.....	154
27. Abdullayeva Shahnoza Rahimjon qizi FUNCTIONAL ANALYSIS OF REPRESENTATION AND DISTRIBUTION OF THE MEANING IN CONTEXT.....	161
28. Saidova Rayhon Bekmurodovna QADIMGI SHARQ VA G‘ARB ADABIYOTIDA SHE'RSHUNOSLIK HAQIDAGI QARASHLARNING O‘ZIGA XOSLIKLARI.....	166
29. Ачилова Озода Фарходовна БУЙРУҚ МАЗМУНИДАГИ МАҚОЛЛАРИНИНГ МАЗМУН КЎЛАМИ ВА ИФОДА УСУЛЛАРИ (япон ва ўзбек тиллари мисолида).....	171
30. Sajid Valiya Valappil O‘ZBEKISTONDAGI Z AVLODINING KUNDALIK HAYOTIDA TIL DINAMIKASI TAHLILI: KOD ALMASHTIRISH VA JARGON (SLENG).....	176
31. Soatova Yulduz BOBUR SHE’RIYATIDA “GO‘ZALLIK” TUSHUNCHASINING YUZ TASVIRI ORQALI IFODA ETUVCHI VOSITALARNING LEKSIK-SEMANTIK TAHLILI.....	183
32. Malika Islamova TELEVIDENIYEDA TELEPRODYUSERNING FUNKSIYASI: ASOSIY YO‘NALISHLARI, IJODIY HAMDA MOLIYAVIY BOSHQARUVI.....	189
33. Nurmuxammedov Yusuf Shakarboyevich TURLI TIZIMLI TILLAR FRAZEOLGIK BIRLIKLARIDA GAVDALANGAN “TAQDIR” KONSEPTINING KONSEPTUAL TAHLILI.....	194

Bumatova Aidaxon Merganovna,
Toshkent Davlat O‘zbek tili va adabiyoti universiteti
ilmiy tadqiqotchisi, PhD

HOFIZ: PIRI MUG‘ON BANDASI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.13834883>

ANNOTATSIYA

Hofiz Sheroziyning g‘azallarida qayta va qayta murojaat qilinadigan obraz “piri mug‘ondir”. Mazkur obraz qo‘llanilgan g‘azallarning deyarli hammasida unga antipod sifatida “shayx” yoki unga mos diniy ulamoning obrazi qo‘llaniladi. Bu obrazlarning aynan shu tarzda bir–biriga tazodlanib qo‘llanilishi esa o‘z navbatida shoirning nima sababdan musulmon bo‘lmagan majusiy rohibga bu qadar ixlos qo‘ygan bo‘lishi mumkinligi masalasini ko‘taradi. Mazkur maqolada, bu savolga Hofiz Sheroziyning o‘z baytlaridan javob qidiriladi. Tahlilga tortilgan baytlar vositasida mazkur masalaga oydinlik kiritiladi.

Kalit so‘zlar: Hofiz Sheroziy, piri mug‘on, shayx, mumtoz g‘azal, bayt, poetik til, obraz, otashgoh.

Буматова Аидахон Мергановна,
докторант Ташкентского Государственного университета
Узбекского языка и литературы, PhD.

ХАФИЗ: СЛУЖИТЕЛЬ ПРЕДВОДИТЕЛЕЙ МАГОВ

АННОТАЦИЯ

Образ «предводителей магов» часто встречается в газелях Хафиза Ширази. Почти во всех газелях, где используется данный образ, ему почти всегда, противопоставляется образ «шейха» или соответствующего религиозного деятеля. Такое противопоставление этих образов, в свою очередь, рождает вопрос о том, почему поэт так чтит жреца–Зороастрийца. В статье данный вопрос рассматривается на основе газелей Хафиза Ширази. Проанализированные отрывки газелей позволят понять причины данной ситуации.

Ключевые слова: Хафиз Ширази, предводитель магов, шейх, классическая газель, бейты, поэтический язык, образ, храм огня.

Aidakhon Bumatova
PhD; researcher of Tashkent state university
of Uzbek language and literature

HAFIZ: THE SERVANT OF THE MAGI MASTER

ABSTRACT

The image of “magi master” is repeatedly invoked in the ghazals of Hafez–e Shirazi. In almost all the ghazals where this image is used, it is constantly contrasted with the image of a “sheikh” or a corresponding religious representative. This contrasting use of these images, in turn, raises the question of why the poet might have held such admiration for a non-Muslim Zoroastrian priest. This article seeks to answer this question using Hafez-e Shirazi's own stanzas. The analyzed couplets will assist in comprehending the poet’s deep appreciation of the magi master’s image.

Key words Hafez-e Shirazi, magi master, sheikh, classical ghazal, couplets, poetic language, image, fire temple.

Hofiz Sheroziyning poetik merosi hajman nisbatan katta bo‘lmasada, uning jahon adabiyotiga qo‘shgan hissasi ulkandir. Afsuski, Sherozda tug‘ilib, butun umrini shu shaharda o‘tkizgan bu buyuk fors shoirining hayoti haqida ishonarli manbaalar juda kam saqlanib qolgan. Afsuski, biz bugun uning u yoki bu g‘azalida berilgan fikrni tahlil qilar ekanmiz, alohida olingan bir olimning fikri mutlaqo to‘g‘ri, yoki noto‘g‘ri deb ayta olishimiz murakkab bo‘ladi. Sababi, Hofiz Xayyom, Rumi, Attor va Sa‘diy kabi faqat yo‘dunoviy yoki faqat irfoniy yo‘nalishda ijod qilmagan. Shu sababli ham, bugungi kunda uning baytlarida o‘quvchi o‘zining dunyoqarashi yetgan ma‘lumotnigini ko‘ra oladi. Ko‘zga ko‘ringan Eronshunos va Hofizshunos olimlarning shoir hayoti va ijodi haqidagi fikrlari faqat bir masaladagina bir joydan chiqadi: – Hofizni bir yoqlama tasnif doirasiga solib bo‘lmaydi. Uning devonida ham majoziy, ham irfoniy muhabbat, ham so‘fiylarga hurmat ham ulardan nafrat, ham olam o‘tkinchiligi, ham e‘tiqod masalalarini topish mumkin. Ammo, devonning hamma joyida shoirning cheksiz hurmatiga sazovor bo‘lgan bitta obraz – “piri mug‘on” obrazidir. Aynan shu obraz va zardushtiylikning atributikasi bo‘lgan boshqa ba‘zi bir obrazlarning devonida qo‘llanilishi, uning musulmon bo‘lmagan degan farazlarning ham paydo bo‘lishiga olib kelgan.

Shoir hayoti va shaxsiyati haqidagi ma‘lumotlarning asosiy qismi taxminlar bo‘lib, shoirning o‘zi yaratgan she‘riy merosini tahlili vositasida qo‘lga kiritilgan. She‘riyat aniq fan emas, ijod mahsuli bo‘lgani uchun ham, shoirning shaxsiyatini uning Devonida keltirilgan she‘riy parchalar vositasida tiklash, ko‘p hollarda, bir muncha noilmiy yondashuvdir. Shu vaqtga qadar, shoirning Devoni va uning zamondoshlari ishlarini o‘rganish vositasida uning hayoti va ijodi to‘g‘risida ilmiy xulosalar qilgan olimlar sirasiga Q.G‘ani, P.Xonlari, E.Yarshater, J.S.Meisami, A.Schimmel, Sh.Shomuhamedov, M.Azimov va M.Ansorlarni kiritish mumkin. Mazkur tadqiqot Hofiz Sheroziy baytlarida ko‘p marta murojaat qilingan Piri Mug‘on obraziga bo‘lgan munosabati va uning shoirning dunyoqarashidagi o‘rnini qiyosiy va kontekstual tahlil metodlari orqali tahlil qiladi.

Hofiz uchun piri mug‘on o‘z qalbi va e‘tiqodini ishonib topshirsa bo‘ladigan obrazdir. U boshqalar kabi shaklbozlik emas, ma‘nolar bilan shug‘ullanadi. Uning uchun Haq diniy dogmalar, ma‘lum tartiblar bilan belgilab berilgan tashqi ko‘rinish yoki amallar ketma–ketligi emas. Quyidagi baytda umumqabul qilingan diniy chegaralardan o‘tib, chuqurroq irfoniy tajribaga erishish mumkinligiga ishora etilgan. Piri mug‘on dono ustozdir. U yo‘lchi endi chiqayotgan yo‘l va u to‘xtaydigan manzillarning qonun–qoidalarini biladi; shuning uchun ham uning aytganlariga ergashish lozimligi ta‘kidlanmoqda.

به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید	Agar Piri mug‘on aytsa sajjodani sharob bilan bo‘ya,
که سالک بیخبر نبود ز راه و رسم منزلها	Chunki solik yo‘l va manzillar odatini bilmasligi mumkin emas.

Baytda dunyo, din va irfonga tegishli obrazlarni jamlagan. So‘fiylik ta‘limotiga ko‘ra har bir inson umri davomida Haqqa yetishish uchun safarga chiqishi lozim. Bu metaforik sayohat odatda bir necha “manzillar” ya‘ni darajalardan iborat bo‘lib, bu sayohatning na bir aniq “xaritasi” va na hamma uchun umumiy bo‘lgan “yo‘riqnomasi” bor. Yo‘lda sarson–sargardon bo‘lib, yo‘qolib qolmaslik uchun, bu yo‘lni allaqchon bosib o‘tgan ustozga ergashish joizdir. Hofizning bayti masalaning aynan shu jihatiga urg‘u bermoqda. Muqaddas joymanozni Islomda harom qilingan sharob bilan bo‘yash uni iflos qilishiga olib keladi – ammo baytni bu ko‘rinishda talqin qilish irfon simvolizmidan bexabarlik natijasida paydo bo‘ladi. So‘fiylik ta‘limoti she‘riyatida sharob ko‘pincha ilohiy sevgi va irfoniy mastlikni ifodalaydi, joynamoz esa an‘anaviy diniy amaliyotlarga sha‘madir. Ushbu baytda

umumqabul qilingan diniy chegaralardan o‘tib, chuqurroq irfoniy tajribaga erishish mumkinligiga ishora etilgan. Bundan tashqari, ikkinchi misradagi “منزلها”ning aynan ko‘plikda berilganiga ham alohida e‘tibor berish lozim. Haqqa yetishishning bitta mutlaq yo‘li bo‘lishi mumkin emasligining ishorasini shoir quyidabi baytda ham ta‘kidlaydi:

گر پیر مغان مرشد من شد چه تفاوت	Piri mug‘on menga diniy ustoz bo‘lgan bo‘lsa nima qilibdi?
در هیچ سری نیست که سری ز خدا نیست	Hech bir bosh yo‘qki, unda Allohning siri bo‘lmasin.

Ushbu baytda Hofiz Xudo o‘zining har bir bandasida mavjudligini, shuning uchun ham kishilarni ma‘lum bir xususiyatlar asosida birini–boshqasida ustun qo‘yishning nojoizligini bildirmoqda. Musulmon Hofiz o‘zining irfoniy yo‘lboshchisi yoki ustozni sifatida otashxona rohibi bo‘lgan Piri mug‘onni tanlasa atrofdagilar bundan ajablanadilar. Shoir esa e‘tiqodning shakliyi ko‘rinishi, uning nomi va an‘analari emas, o‘sha e‘tiqodning borligi muhimligini, shu holatda bu e‘tiqodning qadr-qimmatini yuqori bo‘lishini tushunmaydiganlarni ko‘rib ajablanadi. Ya‘ni, ba‘zi birovlarining, irfoniy haqiqat faqat an‘anaviy yoki ortodoks diniy shaxslardan kelishi kerak degan tushunchasini qabul qilmaydi. Shuning uchun ham, shoir ikkinchi misrada keltirilgan fikrni qo‘llaydi. Satrga ko‘ra har bir inson, qaysi diniy mazhab yoki e‘tiqodga ega bo‘lishidan qat‘iy nazar, ichida ilohiy bir sir yoki parcha borligiga sha‘madir. Bu bir tomondan, Alloh tomonidan, qora loydan yasalgan inson tanasiga, Allohning o‘zi tomonidan ruhning puflab kiritilganiga ham ishoradir. Demak, barcha insonlarda Xudo va uning ilohiy parchasi mavjud. Umuman olganda, bu misra irfoniy yo‘riqlar va donolik har qanday an‘ana yoki shaxsdan kelishi mumkinligini va har bir inson ilohiy mohiyatni o‘zida mujassam etganligini ta‘kidlaydi. Bu Hofizning odatiy diniy chegaralardan chiqib, bu g‘oyalarga nisbatan universal munosabatni targ‘ib qiladi.

Shuning uchun ham, Piri mug‘onning buyurganlaridan nega yuz o‘girishi kerakligini shoir tushunmaydi. Yuqorida ta‘kidlanganidek, Hofiz uchun Piri mug‘on haqiqatga eltuvchi yo‘lchi yulduz. Uning aytganlariga amal qilish, pirovard maqsadga yetishishning shartidir.

از آستان پیر مغان سر چرا کشیم	Piri mug‘on ostonasidan boshimizni nega tortaylik,
دولت در آن سرا و گشایش در آن در است	(Ahir) baxt ham o‘sha joyda-yu, kushoyish ham o‘sha eshikdadir.

Bayt poetik jihatdan go‘zal qurilgan. Shoir birinchi misrada “سر” – “bosh”, ikkinchi misradagi “سرا” – “saroy” yoki “ichimlik, may” va “دار” – “uy, manzil” so‘zlarni qo‘llash orqali nozik sha‘malar qilmoqda. Ikkinchi misrada alohida–keltirilgan “سرا” va “دار”ni birlashtirsak “سرا دار” – “mayxona egasi” birikmasi hosil bo‘ladi. Hofiz piri mug‘onga ixlos qo‘ygan, shoir uning dili pokligini biladi; unda riyoning yo‘qligini biladi; pir o‘z nafsining to‘liq hukmdori ekanini biladi. Shuning uchun ham bu pirga u haqda riyokor ommaning nima fikrda ekani qiziq emas, u qalb ko‘zlari dunyo bilan to‘silgan odamlarni rozi qilish emas, o‘zining kamoloti va o‘ziga ergashganlarning tole’si uchun yashaydi. Shuning uchun ham Hofiz uni qolgan barcha imomu, so‘fiyu, zohidu, va‘zxonlardan a‘lo ko‘radi:

منم که گوشه میخانه خاتقاه من است	Mening xonaqoyim mayxonaning burchagidir,
دعای پیر مغان ورد صبحگاه من است	Piri mug‘onning duosi mening tonggi zikrimdir.

Birinchi misraga ko‘ra Hofiz o‘zining ibodat va tafakkur joyi an‘anaviy masjid yoki xonaqo emas, balki mayxonadir. So‘fiylik ta‘limotiy she‘riyatida mayxona ko‘pincha irfoniy mastlik, ilohiy sevgi va nafsni jilovlash joyi sifatida ramzlanadi. Hofiz mayxonani o‘z xonaqosi sifatida ko‘rsatib, uning e‘tiqodi an‘anaviy diniy doiralari doirasidan tashqarida sodir bo‘lishini ta‘kidlaydi. Ikkinchi misrani ikki xil talqin qilish mumkin: 1) Piri mug‘onni duo qilish me‘ning tonggi duoyimdir; 2) Piri mug‘on o‘rgatgan duo mening tonggi zikrimdir. Umuman olganda, bu misralar Hofizning so‘fiylik ta‘limoti e‘tiqodlarini aks ettiradi, ya‘ni haqiqiy e‘tiqod, rasmiy diniy amaliyotlarining mutlaq qat’iy bajarilishidan ko‘ra, uni qalban his qilish va haqiqiy ilmga intilishda namoyon bo‘lishini anglatadi. Bu esa o‘z navbatida botiniy ibodatning ahamiyatini ko‘rsatadi.

حافظ جناب پیر مغان مامن و فاست	Hofiz, Piri mug‘on sodiqlik maskanidir,
درس حدیث عشق بر او خوان و ز او شنو	Ishq darsini unga o‘qi va undan tingla.

Baytdagi “مامن” – “xavfsiz joy”dir Hofiz Piri mug‘onni irfoniy donolik va sodiqlik manbai deb ta’kidlaydi. Oshiqni oshiq tushunadi. Sevgi dardiga chalinmaganlar oshiqning jununiyu – parishonligini tushuna olmaydi. Hofiz ham oshiq, piri mug‘on ham oshiq. Ikki oshiq bir yerga yig‘ilib, muhabbat haqidagi ta’limotlarni chuqur o‘rganishlari, fikr almashishlari, mantiqiydir. Zero Piri mug‘on irfoniy yo‘lboshchi sifatida ishonchli va sadoqatlidir. Shu bilan birga Pir uni ham eshitadi, o‘zinikini mutlaq haqiqat sifatida qabul qilib, boshqalarning qonini ichmaydi. Shu sababdan ham Hofiz qandaydir mushkuloti bo‘lsa, piridan yordam ilinjida bo‘ladi:

مشکل خویش بر پیر مغان بردم دوش	Kecha muammoimni Piri mug‘onga olib bordim,
کو به تایید نظر حل معما میگرد	U o‘z nazarining ta’yidi bilan uni hal qildi.

Birinchi misradagi “خویش” – “o‘z”dir. Hofiz dono va ma’rifatli irfoniy yo‘lboshchidan yordam so‘ragan bir lahzani tasvirlamoqda. Piri mug‘onga muammolar va qiyinchiliklarni hal qilish uchun doim murojaat qilish mumkin. Piri mug‘on esa o‘zining chuqur nazari va donoligi bilan murakkab masalalar va jumboqlarni hal qilish qobiliyatiga ega. Bu hayotdagi qiyinchiliklarni aniq va to‘g‘ri tushunish orqali yechim taklif qila oladigan bilimli va sezgir ustozning ahamiyatini ko‘rsatadi.

Hofiz o‘zi musulmon bo‘la turib, nega musulmon imomu shayxlariga emas – aynan mushrik hisoblangan, Islom ummati tomonidan o‘ta past nazar bilan qaralgan, ta’qib va ta’qiqda bo‘lgan, otshparastlar ibodatxonasining bosh rohibida o‘z qalbining saodatini ko‘rgan degan savolga, shoirning o‘zi javob bergan:

مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ	Piri mug‘onning shogirdiman; mendan ranjimang, ey Shayx,
چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد	Chunki siz bergan va’ dani, uni u amalga oshirdi.

Baytda keltirilgan shayx ortodoks diniy hokimiyatni ifodalagani holda, Piri mug‘on mistik va noan’anaviy yo‘lboshchini anglatadi. Ularning birortasi ham aniq tarixiy emas, jamlanma obrazlardir. Buning ustiga, shoir yashagan davrda, Zardushtiylik diniga juda kam sonli aholi amal qilar, ularning otashxonalar ham islomgacha davrdagi kabi butun Markaziy Osiyo va Eron hududlarida mo‘l emas edi. Hofiz Shayx va’da qilgan nurni Piri mug‘on huzuridan topganini ta’kidlaydi. Aslida shu bayt, shoirning e’tiqodga bo‘lgan umumiy dunyoqarashini aks eta oladi, nazarimizda. Ya’ni, shoirga ko‘ra, chin e’tiqod, shoir zamoniga kelib, riyoga botib bo‘lgan va soxta ko‘rgazmaviylikni asos qilib olgan, hamda aniq ulamolalar tomonidan boshqariladigan dasturli diniy e’tiqoddan ustundir. Xuddi shu ma’noni keyingi baytdan ham topish mumkin. Piri mug‘onning ortodoks imomlardan yana bir farqi, uning bag‘rikeng, kechiruvchi va rahmdil tabiatidadir:

نیکی پیر مغان بین که چو ما بدمستان	Piri mug‘on yaxshiligini ko‘ring, chunki biz kabi mast gunohkorlar,
هر چه کردیم به چشم کرمش زیبا بود	Nima qilgan bo‘lsak ham, uning rahm-shafqat ko‘zida go‘zal edi.

Hofiz o‘zini va dunyoviy lazzatlarga berilgan yoki gunohkor sifatida ko‘riladigan boshqalarni, Piri mug‘on tomonidan inoyat bilan qabul qilinishini ta’kidlaydi. Kamchilik va gunohlariga qaramay, Piri mug‘on ularning harakatlarini rahm-shafqat va kechirimli qalb bilan ko‘radi, hatto ularning nuqsonlarida ham go‘zallikni ko‘radi. Bayt ilohiy rahm-shafqat va inoyatning transformativ kuchi haqidadir. Piri mug‘on har kimning, ularning xatolari yoki kamchiliklariga qaramay, ichki e’tiqodi va go‘zalligini ko‘ra oladi.

وگر کمین بگشاید غمی ز گوشه دل	Agar dilingizning tubidagi g‘am pistirmasi ochilsa,
حریم درگه پیر مغان پناهت بس	Piri mug‘on eshigi ostonasining muqaddas maskani sizga yetarli panohdir.

Har bir insonning hayotida qayg‘u va g‘amning bo‘lishi muqarrar. Hofiz birinchi misrada qo‘llagan – “کمین” – “pistirma” metaforasi to‘satdan qalbga hamla qiladigan g‘amni anglatadi. Bunaqa paytda, Piri mug‘on eshigi ostonasi ruhiy tasalli joyi sifatida ramzlanadi, bu yerda odam o‘z qalbi qiynoqlaridan tin oladi.

Eshik irfon va ma’rifatga kirishni ifodalaydi. Ustozsiz shoirni noaniqlik va umidsizlik cho‘lg‘aydi.

پیر مغان ز توبه ما گر ملول شد	Agar Piri mug‘on bizning tavgamizdan zerikkan bo‘lsa,
-------------------------------	---

گو باده صاف کن که به عذر ایستادهایم	Unga ayting, tiniq sharob quysin, chunki biz uzrimiz bilan tayyormiz.
-------------------------------------	---

Inson tinimsiz gunoh qilib, keyin tavba qilishi bilan mashhur. Hofiz hazil ohangda, agar tavbalari qoniqarsiz bo‘lsa, u holda “tiniq sharob” (so‘fiylik ta‘limoti she‘riyatida ilohiy sevgi va irfoniy mastlik ramzi) ichishni davom ettirishlarini taklif qiladi. Ular harakatlari uchun uzrlarini tayyor qilganliklarini aytadi, bu insonning kamchiliklarini oqlashga moyilligini ko‘rsatadi. Bayt Hofizning inson tabiati, tavba va pining kechiruvchan tabiati haqidagi chuqur tushunishini aks ettiradi. Bu ma‘rifat yo‘lining oxiri yo‘qligi, davomiyligi va nomukammalligini ko‘rsatadi.

Hofizning davriga kelib, zardushtiylik ibodatxonalarini va zardushtiylikka ochiqcha e‘tiqod qiluvchilarning soni nihoyatda kam bo‘lganini hisobga olsak, piri mug‘on aniq bir tarixiy shaxs emas, shoirning hayotida yashovchi obraz yoki uning qalbi ham bo‘lishi mumkin. Shoir hayotida qiyinchilik onlari va moral ikkilanishlarga duch kelgan paytlarda bu obrazga murojaat qiladi. Qilingan tahlillardan ko‘rinib turganidek, piri mug‘on o‘zi musulmon bo‘lmagani holda, aslida musulmon kishisining qalbiga ega. U boshqalarga yordam beradi, barchaga birdek teng mehrlil, karamli va kechiruvchidir. Uning taxallusi, Qur‘on oyatlarida keltirilgan fikrlarni baytlari qariga joylashi, g‘azallarini Qur‘onning uslubida bitishi kabilar Hofizni otashparast bo‘lmagan degan xulosaga kelishimizga imkon beradi. Uning baytlaridagi piri mug‘on esa, gohida Haq, gohida do‘st yoki yor, gohida esa, uning hayoti davomida uchratgan ustozlari va nihoyat o‘z qalbining ham metaforasi sifatida qo‘llaniladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. DIVĀN-E HĀFEZ (QAZALHĀ). E.Habibi, H.Farroukh, Sh.Bakshaie, 2015
2. Meisami, Julie Scott. Medieval Persian Court Poetry. Princeton – 1987.
3. Yarshater, Ehsan. “The Theme of Wine-Drinking and the Concept of the Beloved in Early Persian Poetry.” *Studia Islamica*, vol. 13, 1960, pp. 43-53.
4. Азимов, М. Ҳофиз Шерозий ва ўзбек адабиёти. Техрон – Тошкент – 2004;
5. Ансор, М. Шарҳи 42 ғазали Ҳофиз: Ба ёрийи омузгорони мактабҳои оливу миёна, донишчӯён ва мактабиён. Душанбе – 1994;
6. Куронбеков, А. Ҳофиз ғазалиётида маънолар силсиласи. Ўзбекистон Республикаси ФА “ФАН” нашриёти. Тошкент – 1994;
7. Шомухамедов, Ш. Ҳофиз Шерозий: Ҳаёти ва ижоди. Ўзбекистон “ФАН” нашриёти, Тошкент – 1965;
8. https://dsal.uchicago.edu/cgi-bin/app/steingass_query.py?page=667
9. https://dsal.uchicago.edu/cgi-bin/app/steingass_query.py?q=سرا&searchhws=yes&matchtype=exact
10. https://dsal.uchicago.edu/cgi-bin/app/steingass_query.py?q=سرا%20دار&searchhws=yes&matchtype=exact
11. https://dsal.uchicago.edu/cgi-bin/app/hayyim_query.py?q=مامن&searchhws=yes&matchtype=exact
12. https://dsal.uchicago.edu/cgi-bin/app/steingass_query.py?q=خویش&searchhws=yes&matchtype=exact

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000